

Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán

By Orlando Casares Contreras, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Archaeological Site, Religious Group, Mayan, Mesoamerica, Yucatan Peninsula, Religious Place, Mayan Religions, Language, Archaeological monument, Classic Maya, Preclassic Maya

Ubicado al sur del estado de Quintana Roo a 65 km de Chetumal. La región selvática es muy húmeda y el suelo está constituido principalmente por rocas sedimentarias, destacando las rocas calizas y las de yeso. El primero en mencionar este sitio fue el arqueólogo estadounidense Raymond Merwin, quien en 1912 lo denominó "Clarksville" en un mapa de la región que él mismo elaboró. Por su parte, el nombre Kohunlich deriva de otro apelativo en inglés con el cual se conoció a la zona arqueológica: Cohoon Ridge que quiere decir "colina de corozos" al que posteriormente, los pobladores la llamaban "cojumrich" hasta que, finalmente, el arqueólogo Víctor Segovia la llamó Kohunlich, dotando al nombre de un sonido más acorde a la fonética maya. Durante la época prehispánica, Kohunlich mantuvo una ocupación continua desde el año 500 a.C. hasta el 1100 d.C.; aproximadamente. Experimentó al menos dos altibajos demográficos: el primero, a mediados del Clásico, del que se recuperó; y el segundo, después del año 1000 d. C., que culminó con su abandono total. El sitio arqueológico es un enorme asentamiento, conformado por una serie de complejos arquitectónicos de carácter ceremonial y residencial, algunos de los cuales pudieron funcionar como barrios o agrupamientos familiares de la élite. Sus edificios muestran diversas etapas constructivas y estilos arquitectónicos. Los más tempranos se pueden asociar a un estilo de la región del Petén; no obstante, en el Clásico Tardío desarrolló un estilo propio conocido como "estilo Pixa'an" debido al complejo habitacional del mismo nombre donde se encuentra su ejemplo más acabado. Dicho estilo se caracteriza por sus muros lisos de piedra colocada "a hueso" -es decir, sin mortero-, molduras que enmarcan grupos de columnillas, jambas redondeadas en el acceso principal, columnas embebidas o empotradas, y nichos en las fachadas. Este tipo de arquitectura también se encuentra en edificios de la Plaza de las Estelas y de la Acrópolis. Aunque se desconocen los motivos que provocaron el declive de Kohunlich, es probable que la diversificación étnica derivada de la llegada de grupos numerosos de migrantes durante el Clásico Tardío, y la posible constitución de entidades políticas autónomas, hayan sido la causa fundamental del desmembramiento de la zona, así como el debilitamiento del grupo que ejercía el poder.

Date Range: 200 BCE - 900 CE

Region: Kohunlich

Region tags: Mexico, Northern Maya

Ubicado al norte del Petén guatemalteco, Kohunlich es la puerta de entrada a las selvas bajas del norte de la Península de Yucatán. Recibió sus primeros habitantes cerca del año 200 d. C., aunque la mayoría de las construcciones más significativas fueron elaboradas entre el año 250 y 600 d. C. También puede suponerse que Kohunlich representaba un punto de enlace del comercio entre las ciudades de la Península de Yucatán y varias ciudades mayas en

Centroamérica. El Edificio A-1 o de los Mascarones es uno de los más visitados porque tiene relieves monumentales de estuco que aún conservan la pintura roja que cubría todo el templo. Es probable que este edificio fuera construido durante el periodo Clásico Temprano y tiene mayor relación con el llamado estilo Petén.

Estado de los participantes:

- ✓ Élite ✓ Especialistas religiosos ✓ No de élite (gente común, el pueblo en general)

Variables Generales

Fuentes y Excavaciones

Fuentes impresas

Fuentes impresas utilizadas para entender este tema:

- Source 1: Velázquez, Adriana. "Cosmogonía y Vida Cotidiana En Kohunlich." *Arqueología Mexicana* 3, no. 14 (1995): 32-36.
- Source 2: Nalda, Enrique. *Kohunlich. Emplazamiento y Desarrollo Histórico*. México: INAH, 2004.
- Source 3: Segovia, Víctor. "Kohunlich." *Boletín, INAH*, no. 37 (1969): 1-8.

Fuentes en línea

Fuentes en línea utilizadas para entender este tema:

- Source 1 URL: <https://doi.org/https://doi.org/10.5209/reaa.66528>.
- Source 1 Description: Un análisis sobre cómo el entorno arquitectónico y las representaciones de sus deidades se relacionan con el discurso político de sus personajes en las Estelas, especialmente en el área central
- Source 2 URL: <https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1983.53.1231>.
- Source 2 Description: Una descripción básica y breve de todo el asentamiento, desde sus inicios, desarrollo hasta su posterior declive político
- Source 3 URL: <https://journals.openedition.org/jsa/14072>
- Source 3 Description: Un estudio sobre un estilo arquitectónico de la zona, entre las ciudades que más se destacan son Kohunlich, por ser un punto de enlace entre sitios del Petén y del Norte de la Península de Yucatán

Este lugar ha sido foco de excavaciones (pre-modernas, ilícitas, o científicas):

Responda "Sí" para cada periodo o tipo de excavación.

– Yes

Tipo de excavación:

– Scientific

Notes: Excavaciones realizadas principalmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México desde mediados del siglo pasado

↳ Años de la excavación:

– Year range: 1940 - actualidad

↳ Nombre de la excavación

– Official or descriptive name: Proyecto Arqueológico Kohunlich, INAH

Contexto Topográfico

¿El lugar está asociado con alguna característica del paisaje?

– Elevation

↳ Tipo de elevación

– Hill

¿El lugar involucra características hechas por humanos además de la estructura?

Otras características pueden ser la limpieza del terreno, la construcción de terrazas u otras modificaciones al entorno.

– Yes

↳ Tipo de característica

– Mound

– Leveling of ground

– Terracing

– Clearing

– Trackway or road-surface

– Plantings

¿El lugar está situado en un área urbana o significativamente urbanizada?

– Yes

↳ ¿Existe un límite claro entre el lugar y el tejido urbano?

– No

- ↳ ¿El lugar está ubicado significativamente dentro del tejido urbano?
¿El lugar está ubicado en una zona céntrica o en el cruce de caminos significativos?
– No

¿El lugar está situado en un entorno rural?

– Yes

- ↳ ¿Hay asentamientos próximos al lugar?
– Yes

- ↳ ¿Hay rutas de viaje próximas al lugar?
– Yes

¿El lugar está situado lejos de lugares no religiosos residenciales?

– Yes

- ↳ ¿Hay una ruta de viaje establecida que conecte el lugar a una red de transporte más amplia?
– Field doesn't know

Estructuras Presentes

¿Hay estructuras o características arqueológicas presentes?

Instrucciones: Responda una vez por cada estructura/característica o grupo que puede ser diferenciado:

– Yes

- ↳ Una sola estructura
– No

- ↳ Una sola característica
–Other [specify]: None

- ↳ Un grupo de estructuras:
– Yes

- ↳ ¿Forman parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

↳ Un grupo de características:

– Yes

↳ ¿Son parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

↳ ¿Forma parte de un lugar/santuario más grande?

– Yes

Notes: Las estructuras que se ubican en la plaza central son el principal foco de urbanismo en el sitio.

↳ ¿Qué función(es) tiene la estructura/característica o grupo de estructuras?

Conteste "Sí" una vez para cada función distinta

– Worship

Notes: Aunque existen algunas deidades representadas y relacionadas con las élites locales, la mayoría giran en torno a la deidad solar y su culto.

↳ Culto

– Communal

↳ ¿La estructura/característica está terminada?

– Yes

↳ ¿La estructura/característica estaba destinada a durar más de una generación?

– Yes

↳ ¿La estructura/características se modificó a través del tiempo?

– Yes

Notes: A través de construcciones en diferentes etapas, ya que se comenzaba una que luego se clausuraría y sobre la misma se construiría una mayor.

↳ ¿La estructura/característica fue destruida?

– Field doesn't know

↳ ¿La estructura/característica ha sido reconstruida?

– Yes

↳ ¿En la modernidad?
– Post-Renaissance

Razones para la Creación/Construcción/Consagración

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres sobrenaturales no humanos?

– Yes

↳ ¿Dedicado a un ser sobrenatural?

– Yes [specify]: A varias deidades que componen el panteón maya, principalmente a la del Sol

↳ ¿Dedicado a más de un ser sobrenatural?

– Yes [specify]: Chaak (lluvia), Kawil (élites y el trueno), Witz (tierra), Kinich (sol) entre las principales

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres humanos semi-divinos?

– Yes

↳ ¿Es un cenotafio?

– No

↳ Conmemora a una familia/clan/grupo:

– Yes

Notes: A las élites que eran relacionadas con algunas deidades

¿El lugar es utilizado para el culto de ancestros no-divinos?

– Yes

↳ ¿Es un cenotafio?

– No

↳ Conmemora a una familia/clan/grupo:

– Yes

Notes: De igual forma, también las familias cercanas al núcleo de élite.

¿El lugar fue encargado/construido por una entidad política oficial?

Una entidad política es una estructura local de poder que toma provecho de la fuerza laboral.

– Yes

Especifique

– King or emperor

– Religious specialists affiliated with political entity

¿Las estructuras fueron construidas por un grupo específico de personas?

– Field doesn't know

¿Se piensa que el lugar se originó como resultado de la intervención divina?

– Yes

Especifique

– Revealed by high god

Notes: La deidad Solar, Kinich Ajaw

¿El lugar se creó para marcar o conmemorar el lugar de nacimiento de un ser sobrenatural o de un ser humano?

– Field doesn't know

¿El lugar se creó como resultado de un evento?

– Field doesn't know

¿La creación del lugar fue patrocinada por una donación financiera/material externa?

– Field doesn't know

El establecimiento del lugar fue motivado por:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

¿El lugar se construyó específicamente para albergar escrituras/textos sagrados?

– Yes

¿Qué tipo de escrituras/textos sagrados? [especifique]:

– Type: Contenido político religioso, que relacionaba a las familias gobernantes con algunas

deidades

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados estaban ubicados en un cuarto en específico dentro de la estructura principal?

– Yes

↳ En la cámara:

La cámara se refiere al área más interior de la estructura, comúnmente donde la(s) estatua(s) de culto podría(n) localizarse.

– No

↳ En una sección restringida de la estructura, alejada del público general:

Esto podría ser un cuarto trasero o una parte remota de la estructura. Ej. el opisthodomos en los templos griegos, etc.

– Yes

Notes: En estructuras y Estelas, pero con mayor énfasis en la plaza central del sitio.

↳ Un espacio debajo de la estructura

– Yes

Notes: Esto es, debido a que al construir de forma sobre puesta, los textos conmemorativos de la primera etapa quedaban enterrados.

↳ Otro:

–Other [specify]: En algunos recipientes enterrados como ofrendas (platos, vasijas y otros artículos personales)

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados están ubicados en un edificio secundario?

– Field doesn't know

↳ ¿Las escrituras se usan activamente en el lugar?

– Yes

Notes: Por contexto arqueológico, aparecen en lugares de veneración pero no tenemos mayor información al momento, faltan hacer más excavaciones.

↳ Se leen en voz alta:

– Field doesn't know

↳ Son estudiadas:

– Yes

Se vuelven a copiar:

– Field doesn't know

Usadas para la adivinación:

– Yes

Notes: Especialmente por razones calendáricas

Diseño y Restos Materiales

Estructura General

El lugar está conformado por múltiples estructuras construidas:

– Yes

Alguna de las estructuras está anexada o asociada con una característica del paisaje:

– Yes

Notes: con la roca madre

Alguna de las estructuras está anexada a otras estructuras:

– Yes

Notes: En especial cuando cambiaba el diseño de la estructura sobrepuesta

Hay jerarquía entre las estructuras:

– Yes

Notes: La principal pirámide se encuentra aislada (el Palacio de los Mascarones)

Hay arquitectura monumental presente:

La arquitectura monumental se define aquí como una estructura construida que supera las proporciones humanas promedio y, en general, es más grande y más compleja de lo necesario para cumplir la(s) función(es) utilitaria(s) de la estructura. Ejemplos de arquitectura monumental incluyen zigurats mesopotámicos, pirámides egipcias, templos griegos y romanos, pirámides mesoamericanas, túmulos funerarios de América del Norte y del Egeo, etc.

– Yes

En promedio, ¿Qué porcentaje del área está ocupada por monumentos construidos?

– Percentage: 20

↳ Huella del monumento religioso más grande, en metros cuadrados:

Si se conocen, por favor agregue las dimensiones en los comentarios.

– Square meters: 420

↳ Altura del monumento religioso más alto, en metros:

– Height, meters: 21

↳ Tamaño del monumento promedio, en metros cuadrados:

– Square meters: 500

↳ Altura del monumento promedio, en metros:

– Height, meters: 15

La infraestructura/característica está hecha de materiales naturales:

Conteste [Si] para cada tipo de material

– Yes

↳ Tierra

– Field doesn't know

↳ Arena

– Field doesn't know

↳ Arcilla

– Field doesn't know

↳ Yeso

– Field doesn't know

↳ Madera

– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:

– Yes

↳ Este material falta en el entorno natural local:

– No

↳ Pasto

– No

↳ Piedra

– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:

– Yes

↳ Este material falta en el entorno natural local:

– No

↳ Otro

– Other [specify]: a parte de la madera y la piedra, de la última se calentaba para hacerla cal (debido a su origen kárstico) y con ello elaborar estuco junto con otros aglutinantes

La estructura/característica está hecha con materiales hechos por el hombre:

– Yes [specify]: El estuco, que es a base de piedra caliza y agua.

Decoración

Hay decoración presente:

– Yes

↳ La decoración es parte del eficio (es permanente):

– Yes

↳ En el exterior:

– Yes

Notes: A través del estuco modelado y pintado

↳ En el interior:

– Yes

Notes: En realidad, es igual al exterior, pero al ser estructuras cubiertas, posteriormente quedaban en espacios interiores ya clausurados.

↳ La decoración está anexada al edificio. Ej. relieves o tapices móviles
– Yes

↳ La decoración es figurativa:

Una representación figurativa se define aquí como aquella que contiene representaciones de formas humanas, antropomórficas, animales, o zoomórficas. En general, diferencia entre seres animados o inanimados, así como entre composiciones narrativas y naturalezas muertas, paisajes, abstracciones, etc. Responda [Sí] para cada tipo de figura representada

– Yes

↳ Se representan dioses:
– Yes

↳ Se representan otros seres sobrenaturales:
– Field doesn't know

↳ Se representan seres humanos:
– Yes

↳ Se representan animales:
– Yes

↳ Se representan híbridos animal-humanos:
– Yes

Notes: Algunas deidades suelen tener esta doble forma o mezcla de atributos zoomorfos y antropomorfos.

↳ La decoración es no figurativa:
– Yes

↳ Es geométrica/abstracta
– Yes

↳ Motivos florales

– No

↳ Es escritura/caligrafía

– Field doesn't know

↳ Otro [especifique]

– Other [specify]: Los junquillos y piedras de tipo tambor son comunes en la arquitectura del lugar.

↳ Hay decoración oculta o restringida a la vista:

– No

↳ Hay estatuas presentes:

– Yes

↳ Estatuas de culto:

– Yes

↳ Estatuas de dioses/seres sobrenaturales:

– Yes

↳ Estatuas de seres humanos:

– Yes

Notes: Especialmente de las familias gobernantes.

↳ Otro [especifique]

– Other [specify]: Algunas al estar cubiertas de estuco, ya no se conserva su forma original ni otros detalles importantes en las mismas.

↳ Hay relieves presentes:

Un relieve a diferencia de una escultura tallada es una obra escultórica en la que las figuras se proyectan desde un soporte de fondo, generalmente una superficie plana. Los relieves pueden estar tallados en piedra, arcilla o material similar.

– Yes

↳ Los relieves representan al dios o dioses adorados en el lugar:

– Yes

Notes: si, principalmente de la deidad solar

↳ Los relieves representan narrativas mitológicas:
– Field doesn't know

↳ Los relieves representan narrativas humanas/históricas:
– Yes
Notes: Textos realizados por las élites locales

↳ Otro [especifique]
–Other [specify]: No siempre el estado de conservación deja claro algunos de los motivos ni todas las estructuras se encuentran totalmente rehabilitadas con sus elementos estéticos.

↳ Hay pinturas presentes:
– Field doesn't know
Notes: si, pero al encontrarse sobre los estucos y éstos presentan algún grado de deterioro, no es posible rescatar los motivos reales de las pinturas murales

↳ Hay mosaicos presentes:
– Yes

↳ Los mosaicos representan al dios o dioses adorados en el lugar:
– Field doesn't know

↳ Los mosaicos representan narrativas mitológicas:
– Field doesn't know

↳ Los mosaicos representan narrativas humanas/históricas:
– Field doesn't know

↳ Mosaicos abstractos:
– Yes

↳ Otro [especifique]
–Other [specify]: Las decoraciones en mosaico que acompañan los mascarones de la deidad de la tierra son los que definen el estilo arquitectónico llamado "Río Bec".

↳ Hay inscripciones como parte de la decoración:
– Field doesn't know

↳ Otro tipo de decoración:
– Field doesn't know

Iconografía

Hay rasgos distintivos en la iconografía de los lugares:

– Yes

↳ Ojos (estilizados o no)

– Yes

Notes: En especial los ojos de la deidad solar del Templo de los Mascarones

↳ Seres sobrenaturales (zoomórficos)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (geomórficos)

– Yes

↳ Seres sobrenaturales (antropomórficos)

– Yes

Notes: si, especialmente con la deidad de la tierra / montaña sagrada

↳ Seres sobrenaturales (abstracto)

– Yes

↳ Retratos de después de la vida

– Field doesn't know

Notes: Por su estado de conservación no lo sabemos, pero lo suponemos por ser un elemento común en muchas ciudades mayas.

↳ Aspectos de la doctrina Ej. cruz, trinidad, símbolos mitráicos)

– No

↳ Humanos
– Yes

↳ Narrativas sobrenaturales
– Field doesn't know

↳ Narrativas humanas
– Field doesn't know

Creencias y Prácticas

Asociaciones Funerarias

Este es una tumba/entierro:

– No

Este es un lugar para adorar a los muertos:

– No

Este es un lugar para el tratamiento del cadáver:

– Field doesn't know

Hay co-sacrificios presentes en la tumba/entierro:

Los co-sacrificios son sacrificios animales/humanos provocados por la muerte del ocupante principal de la tumba/entierro.

– Field doesn't know

Notes: No existen las suficientes evidencias materiales para saber si era un patrón o casos aislados.

Hay ajuares funerarios presentes:

– Yes

↳ Efectos personales:
– Yes

↳ Artículos valiosos/preciosos:
– Yes

↳ Valor significativo:
Oro, jade, objetos trabajados intensamente, o valor simbólico significativo
– Yes
Notes: Especialmente el jade y la obsidiana

↳ Algo de valor, objetos valiosos o útiles:
– Yes

↳ Otro
–Other [specify]: Cualquier pertenencia o bien utilitario del difunto.

↳ Otro
–Yes [specify]: Muchos de los objetos solían pertenecer en vida al difunto o servían para sus futuras comodidades en su otra vida.

Hay entierros formales presentes:

– Yes

↳ Como cenotafios:
– No

↳ En el cementerio:
– No

↳ Tumbas familiares/criptas:
– Yes

↳ Contexto doméstico:
Enterrado debajo de los pisos de la casa, o en áreas de actividad doméstica
– Yes

↳ Otro
–Other [specify]: Al igual que en otros sitios, muchos restos eran exhumados y puestos en otros recipientes para su final deposición.

Seres Sobrenaturales

Hay un dios supremo presente:

– Yes

↳ Es antropomórfico:

– Yes

↳ Es una deidad del cielo:

– Yes

Notes: La deidad solar

↳ Es ctónico (del inframundo)

– Yes

↳ Está fusionado con el rol de rey/reino (rey=dios supremo)

– Yes

Notes: Este elemento se encuentra presente en algunas estelas del lugar.

↳ El monarca es visto como la manifestación o emanación del dios supremo:

– Field doesn't know

↳ Tiene una relación de paretesco con las élites:

– Field doesn't know

↳ Hay otro tipo de lealtad o conexión con las élites:

– Yes

↳ Es incuestionablemente bueno:

– Field doesn't know

↳ Es otro:

– Other [specify]: Es importante recordar, que en la cosmovisión maya, hasta las piedras cuando son labradas o con escritura, se convierten o contienen una parte de la esencia de la divinidad o el ser manifestado en ellas.

El dios supremo se comunica con los vivos en este lugar:

– Yes

↳ En la vigilia, en la vida cotidiana:

– Yes

Notes: Según Cortes (1987), a través de las hierofanías de los eventos astronómicos de la plaza central.

↳ En sueños:

– Field doesn't know

↳ En estado de trance:

– Field doesn't know

↳ A través de prácticas de adivinación:

– Yes

Notes: Derivado de la primera respuesta, la astronomía tiene una íntima relación con la creación de calendarios y como tal, ahí radica el elemento adivinatorio. Especialmente para el uso del calendario de 260 días.

↳ Solamente a través de especialistas religiosos:

– Yes

↳ Solamente a través del monarca:

– Field doesn't know

Notes: Aunque asumimos que, como ocurre en algunos otros sitios, el monarca también podía ser parte del grupo de especialistas religiosos.

↳ Otro

– Other [specify]: Todavía faltan más excavaciones y de contextos funerarios para estar seguros de muchas de las interrogantes.

Hay espíritus de humanos previos presentes:

– Field doesn't know

Los espíritus humanos se comunican con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres sobrenaturales no humanos presentes:

– Yes

Notes: A través del dato etnográfico, se asume de su existencia en tanto el monte es una entidad sobrenatural misma, y como tal, resultado del origen de ideas prehispánicas.

↳ Los espíritus no humanos pueden ser vistos:
– Field doesn't know

↳ Los espíritus no humanos pueden sentirse físicamente:
– Field doesn't know

Los espíritus no humanos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:
– Field doesn't know

Hay seres mixtos humano-divinos presentes:
– Field doesn't know

Notes: En relatos y mitos de las comunidades mayas cercanas, pero desconocemos si provienen del sitio mismo desde su época prehispánica.

Los seres mixtos humano-divinos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:
– Field doesn't know

El ser sobrenatural/dios supremo está presente en forma de estatua(s) de culto:
– Yes

↳ La estatua de culto es visible:
– Yes

↳ La estatua de culto está oculta:
– Yes

Interacciones Sobrenaturales

Existe la supervisión sobrenatural:
– Field doesn't know

Los visitantes se comunican con las deidades o seres sobrenaturales:
– Field doesn't know

Notes: Existe la creencias en las comunidades mayas rurales de la cercanía, que ahí vivieron sus

ancestros y otros seres sobrenaturales, pero en los textos prehispánicos desconocemos esa información.

Ritual y Realización

Los rituales ocurren en este lugar:

Los rituales son conductas visiblemente representados por una o más personas con el propósito de cumplir con la religión.

– Field doesn't know

Notes: Lo suponemos por los elementos ahí encontrados como las ofrendas, las estelas y la escritura, pero su deterioro nos impide comprender los detalles de los cultos ahí celebrados.

Sacrificios, Ofrendas y Mantenimiento

Los sacrificios se llevan a cabo en este lugar:

– Field doesn't know

Hay autosacrificios presentes:

– Yes

↳ Suicidio

– No

↳ Sangría

– Yes

↳ Mutilación

– Yes

↳ El autosacrificio es común y/o esperado de las élites:

– Yes

↳ Es una prerrogativa de la élite:

– Field doesn't know

↳ Es una prerrogativa de la realeza:

– Yes

Hay ofrendas materiales presentes:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales son obligatorias:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales se componen de objetos valiosos:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales se componen de objetos cotidianos:

– Yes

↳ Las ofrendas materiales son enterradas en este lugar (en escondites):

– Yes

↳ Otro

– Other [specify]: Especialmente las compuestas por objetos de alto valor como el jade y la obsidiana.

La asistencia al culto/sacrificio es obligatoria:

– Yes

↳ Por toda la comunidad

– Yes

↳ Por individuos específicos

– Yes [specify]: Las familias de élite, para los varones pincharse el pene con una cola de mantarraya y las mujeres solían pasarse una soga de fibra de henequén con astillas de obsidiana por la lengua

Se realiza mantenimiento del lugar:

– Field doesn't know

Peregrinación y Festivales

Hay peregrinaciones presentes:

– Field doesn't know

Notes: Muchos sitios importantes, tras su abandono, continuaron siendo lugares sagrados de peregrinación, por lo que suponemos que Kohunlich igual lo fué, pero no es más que una suposición.

Este es un lugar para festejar:

– Field doesn't know

Notes: Por las fuentes etnohistóricas e históricas sabemos que ocurría, pero de forma general entre los mayas, sin saber los detalles concretos ni especificidades de cada zona.

Hay fiestas presentes:

– Field doesn't know

Notes: En las crónicas de Fray Diego de Landa, el misionero enfatiza que era sumamente común en varios asentamientos del pasado, pero no mayor detalle de las formas en que se realizaban.

Adivinación y Curación

Está presente la adivinación:

– Field doesn't know

Notes: Por un lado, sabemos que sí, en tanto existen elementos de antiguos observatorios astronómicos y como tal, su relación con el calendario es innegable. Pero las formas concretas en las que se desarrollaban es la parte que hasta el momento, desconocemos.

Se practica la curación en este lugar:

– Field doesn't know

Notes: Al igual que la respuesta anterior, lo suponemos porque esas prácticas siguen siendo comunes en comunidades mayas contemporáneas y sospechamos de su origen prehispánico, pero en los tiempos pasados, no conocemos los detalles de tales prácticas en el sitio.

Instituciones y Escrituras

Especialistas religiosos

Hay especialistas religiosos presentes/a cargo de este lugar:

Los especialistas religiosos son individuos cuyos deberes principales dentro de una población no se enfocan en la subsistencia o producción artesanal, sino al mantenimiento del paisaje religioso y la cultura del grupo.

– Yes

Presentes de tiempo completo

– Field doesn't know

- ↳ Presentes de tiempo parcial
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de un sexo/género en específico:
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de una etnia específica:
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de una clase/casta específica:
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos están dedicados al lugar de por vida:
 - Yes
- ↳ Los especialistas religiosos están estratificados en un sistema jerárquico:
 - Yes
 - ↳ El acceso dentro del espacio está segregado por esta jerarquía:
 - Yes

Este espacio incorpora un espacio habitable para los especialistas religiosos:
– Yes

Este espacio es usado para la capacitación de los especialistas religiosos:
– Yes

Hay instituciones formales para el mantenimiento del lugar:
Instituciones que son autorizadas por la comunidad religiosa o los líderes políticos
– Yes

Burocracia

Hay una burocracia formal presente en el lugar:

Una burocracia consiste en un sistema jerárquico para la contabilidad y mantenimiento de las reglas, que se ocupa principalmente de la riqueza material.

– Field doesn't know

Notes: Para el lugar no estamos seguros, pero suponemos que si, debido a que otros si tienen ese registro.

Este lugar controla los recursos económicos (tierras, bienes, herramientas):

– Yes

Notes: Es un punto importante de entrada para el norte de la Península de Yucatán en su costado oriente, razón por la cual tanto Kohunlich como Dzibanché estaban estratégicamente situados para tener cierto control sobre bienes que circulaban por la zona.

↳ Este control es la principal forma de ingresos para este lugar:

– Field doesn't know

↳ Este lugar arrienda tierras:

– No

↳ Este lugar arrienda herramientas:

– Field doesn't know

Obras Públicas

Este lugar sirve como sitio para los servicios a la comunidad:

– Field doesn't know

Escritura/Escrituras

Se almacenan escritos no religiosos en este lugar:

Documentos económicos, registros, etc

– Yes

Notes: Especialmente aquellos de tintes políticos.

Hay escrituras asociadas con este lugar:

– Yes

↳ Son escritas:

– Yes

↳ Se escriben en este lugar:

– Yes

↳ Son orales:

– Field doesn't know

↳ Existe una historia asociada con el origen y/o construcción de este lugar:

– Field doesn't know

↳ Hay especialistas religiosos a cargo de interpretar las escrituras:

– Yes

Notes: Ponemos si, porque en otros sitios si existe tal registro, por lo que asumimos que en el mismo se tenía formas de organización similar.

↳ Las escrituras son parte del edificio/lugar:

– Yes

↳ Están anexas a las estructuras como decoración:

– Field doesn't know

↳ Están albergadas en el lugar/estructura:

– Field doesn't know

↳ Como inscripción(es) de dedicatoria:

– Yes

Notes: Especialmente en las Estelas.

↳ Otro

–Other [specify]: En las vasijas y otros recipientes con inscripciones, especialmente los depositados en ofrendas.

Bibliography

General References

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Casares, Orlando, Venus Estrella, and José Gamboa. *Arqueoastronomía Maya Y Su Legado Cultural*. México: Universidad José Martí de Latinoamérica, 2023.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Nalda, Enrique, and Sandra Balanzario. "El Estilo Río Bec Visto Desde Dzibanché Y Kohunlich" 100, no. 2 (December 31, 2014). <https://doi.org/10.4000/jsa.14072>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Foncerrada de Molina, Marta. "Una Ciudad Maya Del Clásico Temprano, De Kohunlich" 14, no. 53 (August 6, 1983). <https://doi.org/10.22201/ie.18703062e.1983.53.1231>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, "LA CREACIÓN DE UN LUGAR EN EL ENTORNO CONSTRUIDO DE KOHUNLICH: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN INTEGRAL DEL TEMPLO DE LOS MASCARONES" 15 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.33547/cnwa.15.05>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Salazar Lama, Daniel. "Frente Al Antepasado: Imágenes Y Discursos De Poder En El Entorno Construido De Kohunlich" 49 (November 20, 2019). <https://doi.org/10.5209/reaa.66528>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Salazar Lama, Daniel. "Frente Al Antepasado: Imágenes Y Discursos De Poder En El Entorno Construido De Kohunlich". *Revista Española De Antropología Americana*, no. 49 (2019): 193–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.5209/reaa.66528>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Nalda, Enrique . *Kohunlich: Análisis De Artefactos De Lítica*. México: INAH, 2018.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Nalda, Enrique, and Sandra Balanzario. "El Estilo Río Bec Visto Desde Dzibanché Y Kohunlich". *Journal De La Société Des Américanistes* 100, no. 2 (2014): 179–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/jsa.14072>.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Nalda, Enrique, and Sandra Balanzario. "Kohunlich Y Dzibanché". *Arqueología Mexicana* 13 (2005): 42–47.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Velázquez, Adriana. "Cosmogonía Y Vida Cotidiana En Kohunlich". *Arqueología Mexicana* 3, no. 14 (1995): 32–36.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Nalda, Enrique. *Kohunlich. Emplazamiento Y Desarrollo Histórico*. México: INAH, 2004.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Cortes de Brasdefer, Fernando. *Kohunlich, Ciudad Del Sol*. México: CAFECUDE, 1998.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Segovia, Víctor. "Kohunlich: Una Ciudad Maya Del Clásico Temprano". In *Kohunlich: Una Ciudad Del Clásico Temprano*. México: San Ángel Ediciones S.A., 1981.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Segovia, Víctor. "Kohunlich.". *Boletín, INAH*, no. 37 (1969): 1–8.

Reference: Kohunlich. Un enlace político - religioso entre el Petén y el norte de la Península de Yucatán, Cortes de Brasdefer, Fernando. "La Astronomía Como Principio De Urbanismo En Mesoamérica. El Caso De Kohunlich". *Mexicon* 1 (1987): 65–67.